

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982
DOI: 10.26739/2181-0982
www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

Volume 6, Issue 6

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 6

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 6

МАҚОЛАДА КЕЛТИРИЛГАН
ДАЛИЛЛАРНИНГ
ТЎҒРИЛИГИ УЧУН МУАЛЛИФ
МАСЪУЛДИР | АВТОР НЕСЕТ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ
ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раз в год
№6 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 6/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

- - -

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич - доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович - доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна - доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович - доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович - доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович - доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна - доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович - Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна - доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич - доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна - доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна - кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич - доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна - кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#6 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
6/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

- - -

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabieva - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmamatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibodulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

Слова приветствия.....	8
1. Макерова В.В., Дьяконова Е.Н. ОСОБЕННОСТИ ЦЕРЕБРАЛЬНОГО КРОВОТОКА У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЗОДИЧЕСКОЙ И ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	13
2. Дьяконова Е.Н., Макерова В.В. НЕМЕДИКАМЕНТОЗНАЯ КОРРЕКЦИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛЬЮ НАПРЯЖЕНИЯ.....	16
3. Давлетова Шахноза Бахтиёр кизи РОЛЬ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА В РАЗВИТИИ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ДЕТЕЙ.....	20
4. Норов Абдурахмон Убайдуллаевич, Алихонов Оқилхон Шухратмирза ўғли БЕЛ УМУРТҚА ДИСК ЧУРРАЛАРИНИ ДАВОЛАШДА МИКРОДИСКЭКТОМИЯНИНГ САМАРАДОРЛИГИ ВА ХАВФСИЗЛИГИ: КЛИНИК НАТИЖАЛАР ВА ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛ.....	26
5. Axunova Tamina Adil qizi TITROQQA QARSHI HARAKAT: JISMONIY MASHQLAR PARKINSON KASALLIGINI QANDAY SEKINLASHTIRADI.....	29
6. Kutlibika Abdurakhmonova, Gulnora Rakhimbaeva INSULIN RESISTANCE AND INFLAMMATORY BIOMARKERS AS PREDICTORS OF FUNCTIONAL OUTCOME IN ACUTE ISCHEMIC STROKE.....	32
7. Madirimova Latofat Ollaberganovna MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA SADHD-I SO'ROVNOMASI ASOSIDA DIQQAT YETISHMOVCHILIGI VA GIPERAKTIVLIK SINDROMINI KOMPLEKS BAHOLASH.....	35
8. Холмуратова Бахтигул Нурмухуммедовна, Рашидова Нилуфар Сафоевна, Халимова Ханифа Мухсиновна НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ПАТОГЕНЕЗУ МИГРЕНИ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ).....	39
9. Mavlonova Dilnoza Bahodir qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna MIGREN VA FIBROMIALGIYA KOMORBIDLIGIDA VEGETATIV SIMPTOMLARINING KLINIK XUSUSIYATLARI.....	43
10. Bafoeva Zarina Bakhtiyorovna DOPAMINE DEFICIENCY IN PARKINSON`S DISEASE AND ITS EFFECT ON MOVEMENT.....	48
11. O`rinov Muso Boltayevich, To`layev Mirzohid Jalolovich O`PKANING SURUNKALI OBSTRUKTIV KASALLIGIDA NEVROLOGIK-KOGNITIV BUZILISHLAR, MIYA GEMODINAMIKASI VA NEYROVIZUAL BELGILARINING O`ZARO BOG`LIQLIGI.....	51
12. Ахророва Шахло Ботировна, Абдурасулов Сардор Султанмуродович, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович СПЕЦИФИКА БОЛЕВОГО СИНДРОМА И ПУТИ РЕАБИЛИТАЦИИ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	54
13. Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ.....	56
14. Ахророва Шахло Ботировна, Умарова Мехринисо Нуриддиновна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКАЯ РОЛЬ ГЛИМФАТИЧЕСКОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	59
15. Бокиева Файзинисо Адхам кизи, Бахадирханов Мухамедшокир Мухамедкабирович РАННЯЯ ПРОФИЛАКТИКА ВТОРИЧНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ И РОЛЬ АНТИОКСИДАНТНОЙ ТЕРАПИИ ПОСЛЕ ТРОМБОЛИЗИСА И ТРОМБОЭКСТРАКЦИИ ПРИ ОНМК.....	61
16. Рўзиев Феруз Гийсович ГЕМОРАГИК ВА ИШЕМИК ИНСУЛЬТЛАРНИНГ ЭРТА РЕАБИЛИТАЦИЯ ЖАРАЁНИДА ОРГАНИЗМНИНГ КОМПЕНСАТОР-АДАПТАЦИОН ХУСУСИЯТЛАРИГА ТАЪСИРИ.....	64
17. Гулова Мунисахон Афзаловна КОГНИТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ И СОМАТИЧЕСКАЯ ПАТОЛОГИЯ – ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИЧЕСКИЙ ПОДХОД, ПЕРСПЕКТИВЫ.....	68

18. Давронова Хилола Завкиддиновна ҚАНДЛИ ДИАБЕТ II ТИПИ БИЛАН ОҒРИГАН БЕМОРЛАРДА КОГНИТИВ ДИСФУНКЦИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШНИНГ АҲАМИЯТИ.....	73
19. Абдуллаева Муборак Бекқуловна, Дадажонов Зиёвиддин Абдумухтор ўғли, Нурматова Қурбоной Чориевна ЮЗ-ЖАҒ СОҲАСИ ЖАРОҲАТЛАРИНИНГ НЕВРОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ.....	78
20. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Жураева Дилсора Нуриддиновна УЧ ШОХЛИ НЕРВ НЕВРАЛГИЯСИ РИВОЖЛАНИШИДА ИММУН ОМИЛИНИНГ РОЛИ.....	83
21. Жураева Дилрабо Нарзуллаевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПОСТВАКЦИНАЛЬНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?.....	86
22. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврузова Зарина Шодмоновна ВАЖНОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ НЕЙРОНАЛЬНО-СПЕЦИФИЧЕСКОЙ ЕНОЛАЗЫ В РЕЗИДУАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ ИШЕМИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА (обзор).....	90
23. Косимхожиева Фотима Тахировна, Ходжиева Дилбар Таджиевна АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ АКУШЕРСКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ БЕРЕМЕННЫХ С ЭПИЛЕПСИЕЙ.....	93
24. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Саъдуллоева Кундуз Абдулло кизи АРТЕРИАЛ ГИПЕРТЕНЗИЯ ФОНИДА БОШ МИЯНИНГ СУРУНКАЛИ ИШЕМИЯСИ РИВОЖЛАНИШИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК АСОСЛАРИ.....	98
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Tilavova Khilola Odil qizi CLINICAL FEATURES OF ACUTE AND CHRONIC VERTEBROBASILAR INSUFFICIENCY.....	102
26. Рахматова Санобар Низамовна, Бердиев Мухаммаджон Қахрамон ўғли ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЙ МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ТИА И ИШЕМИЧЕСКИМ ИНСУЛЬТОМ.....	107
27. Рахматова Санобар Низамовна, Джумаев Баходир Игамович ЁШЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК ВА БИОКИМЁВИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	110
28. Кадирова Робия Миrabбасовна, Алиджанова Дурдона Абдуллажоновна КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ И НЕЙРОВИЗУАЛИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ ДИНАМИКИ ТЕЧЕНИЯ МИГРЕНИ У ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ.....	117
29. Насирова Дилфуза Шовкатовна ЦЕФАЛГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ И ЕГО КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И ПАРАКЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С ПОСТТРАВМАТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	121
30. Очилова Дилноза Ойбек кизи КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАРУШЕНИЙ СНА У ПАЦИЕНТОВ С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ.....	127
31. Паноева Нилуфар Хамроевна, Саноева Матлюба Жахонкуловна ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ, КЛАССИФИКАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА ПОРАЖЕНИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ТУБЕРКУЛЕЗЕ.....	131
32. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОСТИКИ И ПОДХОДОВ К ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ ПРИ ПРОДОЛЖЕННОЙ СПАЙК-ВОЛНОВОЙ АКТИВНОСТИ ВО СНЕ У ПАЦИЕНТОВ С ЭПИЛЕПТИЧЕСКОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ.....	135
33. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ И ФАКТОРЫ РИСКА ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	141
34. Шохимардонов Шохижохон Шохимардонович РАННЯЯ ГОРМОНАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ ПРИ DEE-SWAS: ВОЗМОЖНОСТИ УЛУЧШЕНИЯ КОГНИТИВНОГО И КЛИНИЧЕСКОГО ИСХОДА.....	145

35. Рахматуллаева Гулнара Кутбитдиновна, Худаярова Севара Муратбековна ЭНДОТЕЛИАЛЬНЫЕ И НЕЙРОНАЛЬНЫЕ МАРКЕРЫ В ДИАГНОСТИКЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИИ ПРЕЭКЛАМПСИИ.....	151
36. Ахророва Шахло Ботировна, Камалова Феруза Умаровна, Мухсинов Мухаммад Мирзо Мирсаидович НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕСТИБУЛЯРНОЙ МИГРЕНИ.....	154
37. Ёринов Мусо Болтаевич, Дагаева Дилфуза Ботировна ЭРКАКЛАР ВА АЁЛЛАРДАГИ КОПИНГ СТРАТЕГИЯЛАРИНИНГ GENDER ХУСУСИЯТЛАРИ.....	157
38. Рахматова Санобар Низомовна БОШ МИЯДА ҚОН АЙЛАНИШИНИНГ ЎТКИР БУЛИШИДА VEGFA ГЕНИ RS699947 ПОЛИМОРФИЗМИНИ АНИҚЛАШ.....	162
39. Саломова Нилуфар Каххаровна, Жамолов Шариф Шухратович КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА НА АМБУЛАТОРНОМ ЭТАПЕ.....	165
40. Саидов Сухроб Рустамович, Ёринов Мусо Болтаевич УМУРТҚА АРТЕРИЯСИ СИНДРОМИДА ОСТЕОПАТИК ТЕРАПИЯ САМАРАДОРЛИГ.....	173
41. Khaydarov Nodir Kodirovich, Khikmatova Shakhzoda Shukhratovna, Sobirova Saodat Karamatovna THE ROLE OF HYPERHOMOCYSTEINEMIA IN THE PATHOGENESIS OF POST-TRAUMATIC ENCEPHALOPATHY..	178
42. Назаров Алишер Илхомович РАССТРОЙСТВА АУТИЧЕСКОГО СПЕКТРА – ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ, РАЗНОВИДНОСТИ НОЗОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЯВЛЕНИЙ, ВЕДЕНИЕ ПАЦИЕНТОВ (ОБЗОР).....	181
43. Xudayberganov Nurmamat Yusupovich МИЯА ТОМИР КАСАЛЛИКЛАРИ ВОЎЛГАН БЕМОРЛАРДА ОБ-НАВО SEZUVCHANLIGINING KOMPLEKS DIAGNOSTIKASI.....	186
44. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	193
45. Абдукодиров Элдор Исроилович, Миразикова Фарзона Юлдашевна ТУННЕЛЬ НЕЙРОПАТИЯЛАРИНИНГ КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ, ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ ВА ДАВО УСУЛЛАРИ.....	196
46. Абдукодиров Элдор Исроилович, Жамалова Шахло Авазжон кизи ОПИОИД ГИЁХВАНД МОДДАЛАРНИ ҚАБУЛ ҚИЛГАН БЕМОРЛАРДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ЎЗГАРИШЛАРИНИНГ КОМПЛЕКС ТАҲЛИЛИ.....	199
47. Абдулаева Наргиза Нурмаматовна, Юлдашев Сардорбек Икромович ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ВОСПАЛЕНИЯ, ДИСЛИПИДЕМИИ ПРИ АТЕРОТРОМБОТИЧЕСКОМ ПОРАЖЕНИИ ЭКСТРАКРАНИАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ.....	202
48. Абдуллаева Муборак Беккуловна, Ядгарова Лола Баходировна ЮЗ СИМПАТАЛГИЯЛАРИНИНГ ПАТОГЕНЕТИК, КЛИНИК-ҚИЁСИЙ ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ДИАГНОСТИК МЕЗОНЛАРИ.....	206

УДК: 616-036.22

Ахмедова Дилафруз Баходировна
Бухоро давлат тиббиёт институти
dilafruz_axmedova@bsmi.uz
<https://orcid.org/0009-0000-0960-137X>

СУРУНКАЛИ МИГРЕНЬ ВА ҲАЁТ СИФАТИ

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17265657>

АННОТАЦИЯ

Бош оғриқ сурункали шаклларида беморларнинг ҳаёт сифати кескин пасаяди, бу жисмоний, руҳий ва ижтимоий функцияларга таъсир кўрсатади. Ушбу мақолада мигрен, сурункали зўриқишдаги бош оғриқлари ва абузусли бош оғригининг ҳаёт сифатига таъсири, баҳолаш усуллари ва бу ҳолатни яхшилаш учун тавсиялар кўриб чиқилади. Тадқиқот Бухоро шаҳридаги Carmen plus кўп тармоқли тиббиёт марказида олиб борилган бўлиб, унда 315 нафар бемор SF-36 сўровномаси орқали таҳлил этилган

Калит сўзлар: мигрень, ҳаёт сифати, бош оғриғи, SF-36 сўровномаси

Ахмедова Дилафруз Баходировна
Бухарский государственный медицинский институт

ХРОНИЧЕСКАЯ МИГРЕНЬ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

АННОТАЦИЯ

При хронических формах головной боли качество жизни пациентов значительно снижается, что влияет на физическое, психическое и социальное функционирование. В статье рассматривается влияние мигрени, хронических головных болей напряжения и кластерных головных болей на качество жизни, методы оценки и рекомендации по улучшению этого состояния. Исследование проводилось в многопрофильном медицинском центре «Кармен Плюс» в Бухаре, где с помощью опросника SF-36 были проанализированы 315 пациентов.

Ключевые слова: мигрень, качество жизни, головная боль, опросник SF-36

Akhmedova Dilafruz Bahodirovna
Bukhara State Medical Institute

CHRONIC MIGRAINE AND QUALITY OF LIFE

ANNOTATION

Chronic forms of headache significantly reduce the quality of life of patients, which affects physical, mental and social functions. This article reviews the impact of migraine, chronic tension headaches and cluster headaches on quality of life, assessment methods and recommendations for improving this condition. The study was conducted at the Carmen plus multidisciplinary medical center in Bukhara, where 315 patients were analyzed using the SF-36 questionnaire

Keywords: migraine, quality of life, headache, SF-36 questionnaire

Кирриш. Мигрень билан оғриган беморлар кўпинча кундалик фаолият жараёнида сезиларли чекловларга дуч келадилар. Бош оғриқ хужумларининг давомийлиги ва юқори интенсивлиги, уларнинг куннинг турли вақтларида такрорий намоён бўлиши ҳамда сенсор гиперсензитивликнинг (фотофобия, фонофобия, кўнгил айниши ва бошқалар) устунлиги беморларнинг меҳнат фаолиятини кескин пасайтиради, оилавий муносабатлар ва ижтимоий адаптация жараёнларини издан чиқаради [4;6;8;11;12]. Натижада мигрень нафақат тиббий, балки ижтимоий ва иқтисодий жиҳатдан ҳам муҳим аҳамият касб этади.

Мигреннинг ҳаёт сифатига таъсири кўп қиррали бўлиб, унинг клиник ва психоэмоционал омиллари бир-бири билан чамбарчас боғланган. Аввало, оғриқ хужумларининг шиддати ва узоқ давом этиши кундалик вазифаларни бажаришда жиддий тўсиқлар яратади, жисмоний фаолиятни чеклайди ва иш самарадорлигини пасайтиради. Шу билан бирга, хужумлар пайтида сенсор гиперсензитивлик аломатларининг намоён бўлиши ижтимоий муносабатларда салбий таъсир кўрсатиб, касбий жараёнларда

тўлиқкон иштирок этиш имкониятини сусайтиради. Мигрень билан оғриган беморларда депрессив ҳолатлар ва хавотирланиш синдроми тез-тез кузатилади, бу эса ҳаёт сифатининг янада ёмонлашишига олиб келади [3;5;7;9;13]. Шунингдек, хужумлар оила аъзолари ва яқинлар билан ўзаро муносабатларда низоларни кучайтиради, ижтимоий изоляция хавфини оширади ва иш жойида самарадорликнинг пасайишига сабаб бўлади.

Мигреннинг ҳаёт сифатига таъсири баҳолаш учун бир қатор халқаро стандартлаштирилган инструментлар қўлланилади. Жумладан, Migraine Disability Assessment Test (MIDAS) мигрень хужумларининг иш фаолияти, уй вазифалари ва ижтимоий ҳаётга кўрсатган таъсирини ўлчайди. Headache Impact Test (HIT-6) бош оғриқнинг ҳаётнинг турли соҳаларидаги функционал имкониятларга таъсир даражасини баҳолашга қаратилган. Шунингдек, Short Form Health Survey (SF-36) жисмоний ва руҳий саломатлик кўрсаткичларини қамраб олган ҳолда ҳаёт сифатининг умумий ҳолатини таҳлил қилиш имконини яратади [1;2;10;14].

Беморларда мигреннинг ҳаёт сифатига таъсирини баҳолаш усуллари субъектив ва объектив кўрсаткичларни камраб олади. Субъектив равишда беморлар кундалик дафтари орқали ҳужумларнинг частотаси, давомийлиги ва уларнинг ҳаёт сифатига таъсири ҳақида маълумот беришади. Объектив баҳолаш эса клиник ҳамда физиологик кўрсаткичлар орқали бош оғриқ интенсивлиги ва сенсор сезувчанлик даражасини аниқлашга асосланади.

Таъсир доиралари кенг камровли бўлиб, жисмоний соҳада ҳаракат имкониятларининг чекланиши, меҳнат қобилиятининг пасайиши ва спорт фаолиятидаги тўсиқлар кузатилади. Ижтимоий соҳада беморларнинг турли тадбирларда иштирок этиши чекланади, натижада ижтимоий изоляция хавфи ортади. Иқтисодий соҳада эса мигреннинг юқори интенсивлиги иш кунларининг йўқотилишига, вақтинчалик ишга яроқсизликка ёки ишдан тўлиқ воз кечиш эҳтимолига олиб келади. Рухий соҳада депрессия ва вавотирланишнинг кучайиши, ижтимоий изоляция билан уйғунлашган ҳолда, ҳаёт сифатини сезиларли равишда пасайтиради.

Шундай қилиб, мигрень комплекс клиник, психоэмоционал ва ижтимоий-иқтисодий муаммо сифатида ҳаёт сифатини ҳар томонлама сусайтиради. Унинг таъсирини аниқ баҳолаш ва самарали бошқариш клиник амалиётда муҳим стратегик вазифа ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Текширилаётган контингентда бош оғриқ сурункали шаклларининг бемор ҳаёт сифатига таъсирини ўрганиш

Материал ва усуллар: Тадқиқот Бухоро шахридаги Carmen plus кўп тармоқли тиббиёт марказида олиб борилди. Тадқиқотдан кўзланган мақсадни амалга ошириш учун беморлар 3 гуруҳга ажратилди:

1- гуруҳ беморларда сурункали аурал мигрень кузатишган беморлар (76 нафар).

2- гуруҳ сурункали аурасиз мигрень кузатишган беморлар (75нафар).

3-гуруҳ сурункали зўриқишдаги бош оғриғи кузатишган беморлар (117 нафар).

Назорат гуруҳи- 47 нафар абузусли бош оғриғи мавжуд бемор.

Тадқиқот натижалари SF-36 ҳаёт сифатини баҳолаш сўровномаси асосида бош оғриқ турларининг беморларнинг кундалик фаолиятига таъсирини таҳлил қилиш имконини берди. Турли гуруҳларда жисмоний ва ижтимоий фаоллик, оғриқ интенсивлиги, умумий саломатлик ҳолати, ҳаётга лаёқатлили ва эмоционал ҳолат ўрганилди. Ҳар бир кўрсаткич бўйича статистик таҳлиллар ўтказилди ва ишончли фарқлар аниқланди.

Натижалар ва таҳлиллар:

Жисмоний фаоллик аурал мигрень гуруҳида 76,55±0,55, аурасиз мигрень гуруҳида 81,2±0,16 (p<0,05), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 75,66±0,2 (p<0,05), абузусли бош оғриқ гуруҳида 64,17±1,61 (p<0,001) даражасида бўлган. Бу натижалардан кўриниб турибдики, аурасиз мигрень гуруҳида жисмоний фаоллик энг юқори даражада, абузусли бош оғриқ гуруҳида эса энг паст даражада аниқланган.

1-жадвал

Тадқиқот гуруҳи беморларида SF-36 ҳаёт сифатини баҳолаш сўровномаси натижалари (M±m)

Кўрсаткичлар	Тадқиқот гуруҳлари			
	1-гуруҳ аурал мигрень	2-гуруҳ аурасиз мигрень	3- гуруҳ СЗБО	4-гуруҳ абузус бош оғриқ
Жисмоний фаоллик (PF)	76,55±0,55	81,2±0,16*	75,66±0,2 ^x	64,17±1,61* ^{xΔ}
Ролли жисмоний фаоллик (RP)	49,13±0,32	52,99±0,19*	51,75±0,28 ^{xxx}	49,09±0,4 ^{xΔ}
Оғриқ интенсивлиги (BP)	43,95±0,26	45,2±0,17**	50,84±0,25 ^{xx}	43,98±0,32 ^{xxΔ}
Саломатлик умумий ҳолати (GH)	54,58±1,09	57,96±0,16*	53,81±0,3 ^{***x}	54,72±1,39 ^x
Ҳаётга лаёқатлили (VT)	45,04±0,42	47,96±0,15*	48,03±0,38*	44,64±0,55 ^{xΔ}
Ижтимоий фаолият (SF)	51,18±0,56	55,51±0,23*	64,56±0,44 ^{xx}	51,36±0,72 ^{xΔ}
Ролли эмоционал фаолият (RE)	49,95±0,25	54,16±0,28*	54,76±0,25*	49,89±0,35 ^{xΔ}
Рухий соғлиқ(МН)	56,5±0,72	55,99±0,15 ^{***}	62,85±0,28 ^{xx}	56,53±0,94 ^Δ

Изоҳ: * - билан 1-гуруҳга нисбатан (***) - P<0,05; ** - P<0,01; * - P<0,001); ^x – билан 2-гуруҳга нисбатан (^{xxx} - P<0,05; ^{xx} - P<0,01; ^x - P<0,001); ^Δ – билан 3-гуруҳга нисбатан (^{ΔΔΔ} - P<0,05; ^{ΔΔ} - P<0,01; ^Δ - P<0,001); [⊙] – билан ўртача арифметик қийматлар орасидаги ишончли фарқ белгиланган.

Ролли жисмоний фаоллик аурал мигрень гуруҳида 49,13±0,32, аурасиз мигрень гуруҳида 52,99±0,19 (p<0,05), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 51,75±0,28 (p<0,001), абузусли бош оғриқ гуруҳида 49,09±0,4 (p<0,05) ташкил қилган. Бу кўрсаткичлардан шунини хулоса қилиш мумкинки, бош оғриқ турлари жисмоний чекловларга олиб келади, айниқса, абузусли бош оғриқ гуруҳида жисмоний имкониятлар сезиларли даражада пастлашган.

Оғриқ интенсивлиги аурал мигрень гуруҳида 43,95±0,26, аурасиз мигрень гуруҳида 45,2±0,17 (p<0,01), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 50,84±0,25 (p<0,05), абузусли бош оғриқ гуруҳида 43,98±0,32 (p<0,001) даражасида бўлган. Бу маълумотлар шунини кўрсатадики, сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида оғриқ интенсивлиги энг юқори даражада намоён бўлган.

Саломатлик умумий ҳолати аурал мигрень гуруҳида 54,58±1,09, аурасиз мигрень гуруҳида 57,96±0,16 (p<0,05), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 53,81±0,3 (p<0,001), абузусли бош оғриқ гуруҳида 54,72±1,39 (p>0,05) ташкил қилган.

Бу кўрсаткичлардан маълум бўлишича, аурасиз мигрень гуруҳида умумий саломатлик ҳолати нисбатан яхшироқ сақланган.

Ҳаётга лаёқатлили аурал мигрень гуруҳида 45,04±0,42, аурасиз мигрень гуруҳида 47,96±0,15 (p<0,05), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 48,03±0,38 (p<0,05), абузусли бош оғриқ гуруҳида 44,64±0,55 (p<0,05) даражасида баҳоланган. Бу маълумотлардан шунини хулоса қилиш мумкинки, абузусли бош оғриқ гуруҳида ҳаёт сифати энг паст даражада.

Ижтимоий фаоллик аурал мигрень гуруҳида 51,18±0,56, аурасиз мигрень гуруҳида 55,51±0,23 (p<0,05), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 64,56±0,44 (p<0,05), абузусли бош оғриқ гуруҳида 51,36±0,72 (p<0,05) даражасида аниқланган. Бу кўрсаткичлар сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида ижтимоий фаоллик юқорида сақланганлигини кўрсатади.

Ролли эмоционал фаолият аурал мигрень гуруҳида 49,95±0,25, аурасиз мигрень гуруҳида 54,16±0,28 (p<0,05), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 54,76±0,25 (p<0,05), абузусли бош оғриқ гуруҳида 49,89±0,35 (p<0,05) даражасида баҳоланган. Бу маълумотлардан кўриниб турибдики, бош оғриқ турлари эмоционал фаолликка ҳам сезиларли таъсир кўрсатган.

Рухий соғлиқ аурал мигрень гуруҳида 56,5±0,72, аурасиз мигрень гуруҳида 55,99±0,15 (p<0,001), сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида 62,85±0,28 (p<0,05), абузусли бош оғриқ гуруҳида 56,53±0,94 (p<0,05) даражасида баҳоланган. Бу

кўрсаткичлардан маълумки, сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳида руҳий барқарорлик нисбатан яхшироқ сақланган. Шундай қилиб, таҳлил натижалари шуни кўрсатадики, бош оғриқ турлари беморларнинг ҳаёт сифатини турли даражада пасайтиради. Абузусли бош оғриқ ва аурали мигрень гуруҳларида энг паст кўрсаткичлар қайд этилган бўлиб, бу оғриқ сабабли жисмоний ва ижтимоий чекловларнинг кучлироқ намоён бўлиши мумкинлигини кўрсатади. Аурасиз мигрень ва сурункали зўриқишдаги бош оғриғи гуруҳларида айрим параметрлар юқорида бўлиб, уларнинг ҳаёт сифати нисбатан яхшироқ эканлиги қайд этилди. Шунингдек, SF-36 сўровномаси орқали беморларда жисмоний ва эмоционал чекловларнинг баҳолалиши уларга мос даволаш усуллари ишлаб чиқишда муҳим аҳамият касб этади.

Хулоса:

1. Тадқиқот натижалари, аурали мигрень ва абузусли бош оғриқлари билан азият чекувчи беморлар орасида жисмоний

фаолиятнинг сезиларли даражада пасайганини кўрсатди. Бу кўрсаткичлар, мослашган терапевтик стратегияларни ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидлайди.

2. Мигреннинг ижтимоий алоқалар ва психоэмоционал ҳолатга таъсири аниқланган. Ижтимоий фаолиятнинг чекланиши ва психологик муаммоларнинг ортиши, мигрень билан оғриган беморларнинг жамиятдаги иштирокини пасайтиради. Натижалар, психологик ва ижтимоий мослашувни оширувчи даволаш стратегияларини ишлаб чиқишни талаб қилади.

3. Мигреннинг умумий ҳаёт сифатига кўрсатган кенг кўламли салбий таъсири, беморларнинг жисмоний ва психоэмоционал соғлиғига чуқур таъсир кўрсатишини тасдиқлади. Ушбу маълумотлар, мигренни даволаш ва беморларнинг ҳаёт сифатини яхшилаш мақсадида ҳар томонлама ёндашувларни жорий этишни тақлиф этади, бу эса беморларнинг кундалик ҳаётида ижобий ўзгаришлар яратиш имконини беради.

Адабиётлар:

1. Aydemir Ö. "Validity and reliability of Turkish version of Short Form 36: a study of a patients with romatoid disorder." *Journal of Drug and Therapy*, 2007. Том 20, № 2. С. 102-106.
2. Bener A., Dafeeah E.E. "Frequency of headache and migraine in Qatar." *Neuroepidemiology*, 2006. Том 26, № 1. С. 8-14.
3. Buse D.C., Greisman J.D., Baigi K., Lipton R.B. "Migraine progression: a systematic review." *Headache*, 2019. Том 59, № 3. С. 306-338.
4. Buse D.C., Manack A.N., Fanning K.M., Serrano D., Reed M.L., Turkel C.C., Lipton R.B. "Chronic migraine prevalence, disability, and sociodemographic factors: results from the American Migraine Prevalence and Prevention Study." *Headache*, 2012. Том 52, № 10. С. 1456-1470.
5. Dodick D.W., Silberstein S.D. "Central sensitization theory of migraine: clinical implications." *Headache*, 2006. Том 46, С. S182-S191.
6. Goadsby P.J., Lipton R.B., Ferrari M.D. "Migraine—current understanding and treatment." *New England Journal of Medicine*, 2002. Том 346, № 4. С. 257-270.
7. Lipton R.B., Bigal M.E., Ashina S., Burstein R., Silberstein S., Reed M.L., Serrano D., Stewart W.F. "Cutaneous allodynia in the migraine population." *Annals of Neurology*, 2008. Том 63, № 2. С. 148-158.
8. Lipton R.B., Bigal M.E., Diamond M., Freitag F., Reed M.L., Stewart W.F. "Migraine prevalence, disease burden, and the need for preventive therapy." *Neurology*, 2007. Том 68, № 5. С. 343-349.
9. Louter M.A., Bosker J.E., van Oosterhout W.P., van Zwet E.W., Zitman F.G., Ferrari M.D., Terwindt G.M. "Cutaneous allodynia as a predictor of migraine chronification." *Brain*, 2013. Том 136, № 11. С. 3489-3496.
10. Martin M., Blaisdell B., Kwong J.W., Bjorner J.B. "The Short-Form Health Survey (SF-36): Translation and validation study of the Iranian version." *Quality of Life Research*, 2009. Том 18, № 4. С. 519-528.
11. Seng E.K., Buse D.C., Ma M., Reed M.L., Lipton R.B. "Psychiatric comorbidity and migraine disability: results from the Chronic Migraine Epidemiology and Outcomes Study." *Neurology*, 2015. Том 84, № 21. С. 2036-2044.
12. Stovner L.J., Hagen K., Jensen R., Katsarava Z., Lipton R.B., Scher A.I., Steiner T.J., Zwart J.A. "The global burden of headache: a documentation of headache prevalence and disability worldwide." *Cephalalgia*, 2007. Том 27, № 3. С. 193-210.
13. Viana M., Sances G., Terrazzino S., Sprenger T., Nappi G., Tassorelli C. "Changes in cortical excitability in patients with migraine at different headache phases: a transcranial magnetic stimulation study." *Journal of Headache and Pain*, 2017. Том 18, № 1. С. 74.
14. Ware J.E., Sherbourne C.D. "The MOS 36-item short-form health survey (SF-36): I. Conceptual framework and item selection." *Medical Care*, 1992. Том 30, № 6. С. 473-483.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000